

Panorama da geração distribuída no Brasil, com foco em fontes de energias renováveis

Luiza Ferreira de ALMEIDA¹

Adriana Duarte de Souza CARVALHO²

Resumo: A geração distribuída baseada em fontes de energias renováveis se apresenta como uma solução à necessidade de um setor energético mais diversificado e de um fornecimento de energia elétrica mais barato, eficiente e limpo. Assim, o estudo da situação das energias renováveis na micro e minigeração de energia, bem como a elaboração de um panorama, possibilita o entendimento da geração distribuída e das energias renováveis no Brasil, e viabiliza a compreensão das vantagens e desvantagens dessa forma de geração de energia, bem como das perspectivas para a geração distribuída proveniente de fontes sustentáveis no setor energético brasileiro. Este trabalho discute a geração distribuída no âmbito nacional e desenvolve um panorama com relação à geração descentralizada proveniente de fontes renováveis no Brasil.

Palavras-chave: Geração Distribuída. Energias Renováveis. Sustentabilidade.

¹**Luiza Ferreira de Almeida.** Especialista em Energias Renováveis pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharel em Engenharia Industrial Elétrica pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA). E-mail: luizaalmeida789@gmail.com.

²**Adriana Duarte de Souza Carvalho.** Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Mestre em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Licenciada e Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). E-mail: adriancarvalho@claretianorc.com.br.

Panorama of distributed generation in Brazil with a focus on renewable energy sources

Luiza Ferreira de ALMEIDA

Adriana Duarte de Souza CARVALHO

Abstract: Distributed generation based on renewable energy sources presents itself as a solution to the need for a more diversified energy sector and a cheaper, more efficient and cleaner electricity supply. Thus, the study of the situation of renewable energies in micro and mini generation of energy as well as the elaboration of a panorama makes it possible to understand the distributed generation and renewable energies in Brazil, and it also allows us to understand the advantages and disadvantages of this form of energy generation and the prospects for distributed generation based on sustainable sources in the Brazilian energy sector. This paper discusses the generation distributed at the national level and develops an overview regarding decentralized generation from renewable sources in Brazil.

Keywords: Distributed Generation. Renewable Energy. Sustainability.

1. INTRODUÇÃO

A geração de energia sempre foi um fator importante para o desenvolvimento social e econômico em todo o mundo, bem como peça-chave para a edificação do modelo de sociedade em que se vive atualmente. Com o crescimento da demanda de energia e a consequente crise no setor elétrico, fica claro que é inviável aos países ao redor do mundo continuar apoiando suas matrizes energéticas em sistemas centralizados e baseados em fontes de energia fósseis (ARAÚJO, 2016; CRUZ, 2015; WANG, 2006; TRIGOSO *et al.*, 2010).

Há uma necessidade de adesão a alternativas mais sustentáveis de geração de eletricidade diante da atual conjuntura mundial, que exige uma solução com relação ao esgotamento de fontes não renováveis de energia e à nocividade que a emissão de gases poluentes pode representar para o meio ambiente (ARAÚJO, 2016; CRUZ, 2015; WANG, 2006; PEDRO, 2018).

Sendo o Brasil um país grande, que se desenvolve cada vez mais, fica claro que já não convém continuar dependendo majoritariamente da geração hidráulica, porque há potencial para outros tipos de geração mais limpas e sustentáveis que as hidrelétricas, e também porque cada vez mais é necessário que se leve eletricidade a pontos mais afastados dos grandes centros de geração de energia elétrica e, quando a energia é produzida em hidrelétricas, são requeridas longas linhas de transmissão, dentre outros desafios que podem comprometer a confiabilidade do fornecimento de energia e ocasionar perdas (TRIGOSO *et al.*, 2010; POLIZEL, 2007; NARUTO, 2017).

Assim, surge o interesse em discutir, estudar e entender a viabilidade da geração distribuída (GD), que consiste na geração de energia elétrica em pontos mais próximos ao consumidor final, diferentemente da geração centralizada, na qual a energia é gerada em pontos bem distantes (TRIGOSO *et al.*, 2010; SANTOS; SANTOS, 2008; DIAS, 2005; POLIZEL, 2007; BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2013).

2. ESTADO DA ARTE

O conceito de geração distribuída tem se popularizado ao redor do mundo e representa uma alternativa ao sistema saturado de produção centralizada, pois, diferentemente desta, a GD, em geral, dispensa linhas de transmissão, já que a fonte de geração de energia é conectada diretamente à rede de distribuição, e por vezes a conexão é feita de forma direta com o consumidor. Em muitos casos, a geração distribuída consiste na conexão de pontos de micro e minigeração residencial, comercial e industrial à rede elétrica, de forma complementar à geração centralizada, como pode ser visto na Figura I, mas a GD é feita também de forma isolada, em pontos muito distantes para serem abastecidos pelas linhas de distribuição e aos quais seria muito caro levar linhas de transmissão, por serem isolados e longínquos. Assim sendo, a geração distribuída pode ser tanto uma alternativa quanto um modo de complementar a geração e distribuição centralizada (DIAS, 2005; BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2013; POLIZEL, 2007; NARUTO, 2017).

Figura I. Geração distribuída combinada com geração centralizada.

Fonte: Almeida (2018, p. 22).

A geração distribuída representa uma vantagem com relação à centralizada no sentido de aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia; diminuir os gastos com construção e manutenção de subestações, linhas de transmissão etc.; reduzir as perdas de energia elétrica; e, conseqüentemente, melhorar a eficiência energética, diminuindo, assim, o valor final pago pelo consumidor pelo serviço como um todo. Além disso, a GD possibilita a micro e minigeração de energia limpa e diminui a dependência do país com relação às fontes fósseis de geração de energia, o que garante menor impacto ambiental. Ainda, é possível destacar, como consequência da adoção da GD, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico de forma local (BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2013; SANTOS; SANTOS, 2008; NARUTO, 2017).

Geração distribuída no Brasil

No Brasil, a geração distribuída já vinha se desenvolvendo de forma tímida, por representar uma alternativa mais barata e confiável, mas um grande fator de impulso para o aumento de investimentos na área foi a crise no setor elétrico em 2001. Dentre os tipos de geração descentralizada que mais se destacam no âmbito nacional, é possível citar turbinas a gás, motores de combustão, energia geotérmica, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), energia eólica, energia fotovoltaica, energia solar térmica, motores recíprocos, microturbinas e armazenamento em baterias e capacitores (BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2013; DIAS, 2005).

Devido à necessidade de utilização de fontes sustentáveis de geração de energia na composição da matriz energética, seja pela pressão por uma mudança no tipo de energia usado ao redor do mundo, ainda, em sua maioria, proveniente de fontes fósseis, seja também pelo fato de o Brasil possuir grande potencial eólico, solar e de outros tipos de energia limpa que podem e devem ser explorados, a geração de energia por meio de fontes renováveis vem ganhando cada vez mais destaque na geração distribuída. Além disso, a própria legislação e os incentivos fiscais à micro e minigeração no Brasil referem-se à geração de energia por fontes renováveis (ARAÚJO, 2016; PEDRO, 2018; CRUZ, 2015).

A Resolução Normativa (RN) da Aneel n.º 482, de abril de 2012, prevê a possibilidade de conexão de energia gerada por unidades consumidoras (UCs) à rede de distribuição, sendo que, segundo a norma, a energia deve ser proveniente de micro e minigeração e seu excedente será convertido em créditos que poderão ser utilizados em até 60 meses. Além disso, a norma prevê que consórcios e cooperativas podem produzir energia, sendo esta creditada aos associados, e os créditos podem ser aplicados em outra propriedade desde que esta pertença ao mesmo dono da UC que gera a energia. A RN define como microgeração a geração de energia com centrais cuja potência instalada é menor que 75kW, enquanto na minigeração a potência instalada deve estar entre 75kW e 3MW para fontes hídricas, e entre 75kW e 5MW para demais fontes. Em ambos os casos, a geração deve ser feita exclusivamente por fontes renováveis, o que demonstra a importância da energia sustentável para a geração distribuída (ALMEIDA, 2018; ANEEL, 2012).

Geração distribuída baseada em fontes de energia eólica

A energia eólica é aquela gerada por meio da conversão de energia cinética dos ventos em elétrica, feita geralmente por aerogeradores e turbinas eólicas, as quais podem ser de eixo vertical ou horizontal, sendo o primeiro tipo mais amplamente utilizado para gerar potências menores, como no caso de sistemas de pequenas unidades de geração a serem conectadas à rede de distribuição na geração descentralizada; já as turbinas de eixo horizontal são mais utilizadas em plantas que produzem altas potências. No Brasil, desde 2013, já são produzidas turbinas de eixo vertical próprias para uso residencial, como é possível ver na Figura II, que aproveitam ventos característicos de áreas urbanas de maneira mais eficiente (LIU, 2011; ALMEIDA, 2018; ARAÚJO, 2016).

Figura II. Turbina de eixo vertical para instalações residenciais.

Fonte: Almeida (2018, p. 30).

A geração de energia por meio de turbinas e aerogeradores consiste na conversão da energia cinética dos ventos, que encontra as pás do sistema, em energia mecânica por meio da turbina. Após isso, a energia mecânica é convertida em elétrica por um gerador (LIU, 2011; ALMEIDA, 2018; ARAÚJO, 2016).

Atualmente, os geradores aplicados aos sistemas eólicos podem ser síncronos, de indução em gaiola e de indução de rotor bobinado. Quando o sistema possui velocidade fixa, em geral, utiliza os geradores de indução em gaiola e dispensa a presença de conversor, sendo esse sistema diretamente conectado à rede. Já os sistemas de velocidade variável, em geral, precisam de conversores de potência que os conectem à rede elétrica. Neles os geradores são síncronos, ou de indução duplamente alimentados. A eficiência teórica dos sistemas das turbinas eólicas é determinada pelo coeficiente de Betz, sendo ele 59,3%, mas, na prática, a eficiência de uma turbina real geralmente chega a 49%, o que é uma eficiência alta quando comparada a de outros sistemas de energia renovável (LIU, 2011; ALMEIDA, 2018; ARAÚJO, 2016).

Geração distribuída baseada em fontes de energia solar

A energia solar, por sua vez, pode ser obtida pela conversão, por meio de painéis fotovoltaicos, da energia térmica proveniente do Sol em energia elétrica ou térmica – utilizada, em geral, para aquecer água para banho, para piscinas em residências, e para processos industriais. Os painéis fotovoltaicos são amplamente utilizados nas grandes plantas de energia solar e a energia é produzida por meio do efeito fotovoltaico, no qual a luz solar, composta por fótons, colide com as placas fotovoltaicas feitas de silício; a partir dessa colisão, elétrons se movimentam e, conseqüentemente, corrente elétrica é gerada, a qual deve ser convertida em energia elétrica útil por meio de um inversor presente no sistema solar. Na Figura III, é possível ver o esquema simplificado de um sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição (ARAÚJO, 2016; CRUZ, 2015; PEDRO, 2018; NARUTO, 2017).

Figura III. Esquema simplificado de um sistema solar fotovoltaico a ser utilizado em GD.

Fonte: Pedro (2018, p. 16).

A eficiência das células fotovoltaicas varia entre 6 e 21%, sendo a média 14%. No Brasil, 90% dos investimentos em GD são referentes à energia solar, seja em ambiente residencial urbano ou em propriedades rurais mais isoladas. A instalação dos painéis fotovoltaicos nos tetos representa uma facilidade que compensa o fato de as tecnologias ainda terem custo relativamente elevado e a eficiência ser menor do que a geração de energia eólica, por exemplo (ARAÚJO, 2016; CRUZ, 2015; PEDRO, 2018; NARUTO, 2017).

Geração distribuída baseada em biomassa

Na geração de energia por meio de biomassa, os resíduos são queimados, e a energia térmica que resulta dessa combustão é convertida em mecânica por uma máquina. Essa energia, por sua vez, será convertida em elétrica por um gerador. As duas tecnologias mais comuns na geração de energia por biomassa são a combustão direta e a gaseificação, sendo a eficiência de até 25% e, quando envolve cogeração, essa eficiência pode chegar até 30% (DIAS, 2005; BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2013; NARUTO, 2017).

No Brasil, um ponto positivo da geração de energia por biomassa é que, no país, há extenso cultivo e boas condições climáticas, além de muita produção de resíduos de origem vegetal e animal, e o fato de a biomassa poder ser produzida a partir de vários tipos de materiais é vantajoso. Entretanto, é necessário observar que, quando comparada às energias eólica e energia solar, a biomassa tem baixa eficiência. Além disso, a queima dos resíduos pode estar associada a doenças respiratórias, podendo causar impactos ambientais. Por fim, o armazenamento da biomassa sólida é difícil (DIAS, 2005; BARBOSA FILHO; AZEVEDO, 2013; NARUTO, 2017).

Evolução da geração distribuída no Brasil

Enquanto se previa que a potência instalada proveniente de geração distribuída chegaria a 500MW em 2019, essa meta foi mais que triplicada, sendo a maior parte referente a instalações de células fotovoltaicas e aquecedores solares. Assim sendo, em

relação ao cenário da GD no Brasil, é interessante discutir geração eólica, fotovoltaica e biomassa, que têm se destacado nos últimos anos no tocante a micro e minigeração a partir de fontes renováveis (ANDRADE FILHO, 2019).

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a potência instalada de GD em 2019 foi de 1,029GW, sendo a capacidade instalada de geração fotovoltaica de 889MW, e de geração eólica, de 10MW. Quanto à geração de energia por biomassa, a capacidade total instalada chegou a 14,8GW, sendo a maior parte da potência gerada proveniente de cogeração e geração distribuída. Há uma expectativa de que a capacidade total instalada de GD chegue a 12GW em 2027, já que existe um mercado em expansão para esses tipos de geração de energia, e, apenas considerando a geração distribuída, o Brasil possui potencial teórico de geração solar de 164GW, enquanto o potencial eólico total do país é de 800GW (ANDRADE FILHO, 2019).

É necessário observar, entretanto, que a evolução na quantidade de pequenas centrais geradoras de energia que compõem o sistema de geração distribuída não acompanhou as perspectivas de crescimento que haviam sido determinadas, enquanto a capacidade instalada foi além dessas perspectivas. Isso indica que os subsídios governamentais podem estar sendo direcionados a produtores maiores, o que seria paradoxal, já que os incentivos à geração distribuída devem priorizar a geração em menor escala.

Outro fator a ser observado são os entraves e dificuldades que o consumidor encontra, pois as concessionárias costumam impor exigências que não deveriam existir para que seja feita a conexão das pequenas centrais geradoras à rede, já que as concessionárias tendem a querer inviabilizar a GD para que seja possível manter o monopólio na geração de energia elétrica. O fato de os critérios das concessionárias não serem regulados pela Aneel permite que ajam de forma abusiva e, assim, há uma falta de estímulo, além de uma grande complexidade para que o consumidor passe a ser investidor na geração distribuída.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A substituição de uma matriz energética extremamente centralizada por uma descentralizada é um processo natural em um país tão extenso e com uma demanda que cresce exponencialmente como o Brasil. A inserção de fontes renováveis de energia na matriz elétrica brasileira por meio da GD é uma solução que traz inúmeros benefícios sociais, econômicos e políticos para a nação, e representa um avanço para o setor elétrico nacional, oferecendo a oportunidade de eletricidade mais barata e confiável, gerada por fontes sustentáveis e ambientalmente amigáveis.

Apesar dos inúmeros benefícios e de mostrar crescimento expressivo no Brasil, a GD ainda encara alguns obstáculos, e pode e deve ser mais economicamente sustentável, alocando-se os incentivos financeiros de forma justa e evitando que sejam direcionados majoritariamente à geração de maiores potências. Dessa forma, é possível permitir que haja maior destaque da micro e minigeração na matriz energética e uma maior expressão no número de pontos conectados à rede, e não apenas o já notável aumento na potência instalada. As distribuidoras de energia, muitas vezes, acabam agindo de forma a prejudicar o desenvolvimento da GD, e frequentemente os consumidores acabam sendo prejudicados pelos entraves impostos para a instalação e conexão à rede.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. F. *Modelagem e controle de uma turbina eólica utilizando gerador de indução duplamente alimentado*. 2018. 88f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2018.

ANDRADE FILHO, L. T. *Fonte solar e eólica: panorama no Brasil*. 2019. Disponível em: legis.senado.leg.br. Acesso em: 8 abr. 2020.

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012. Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 19 abr. 2012. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482>. Acesso em: 20 jun. 2020.

ARAÚJO, S. R. N. *Microgeração eólica conectada à rede elétrica para uso residencial*. 2016. 55f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.

BARBOSA FILHO, W. P.; AZEVEDO, A. C. S. *Geração distribuída: vantagens e desvantagens*. In: SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA, 2., 2013, Manaus. *Anais...* 2013, p. 1-11. Disponível em: <https://docplayer.com.br/8598430-Geracao-distribuida-vantagens-e-desvantagens.html>. Acesso em: 13 mar. 2020.

CRUZ, D. T. *Micro e minigeração eólica e solar no Brasil: propostas para desenvolvimento do setor*. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

DIAS, M. V. X. *Geração distribuída no Brasil: oportunidades e barreiras*. 2005. 143f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2005.

LIU, S. Y. *Controle direto de potência em gerador de indução duplamente alimentado*. 2011. 194f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.

NARUTO, D. T. *Vantagens e desvantagens da geração distribuída e estudo de caso de um sistema solar fotovoltaico conectado à rede elétrica*. 2017. 97f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

PEDRO, A. E. B. C. *Perspectivas da geração distribuída no Brasil*. 2018. 62f. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

POLIZEL, L.H. *Impactos da expansão da geração distribuída nos sistemas de distribuição de energia elétrica*. 2007. 139f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

SANTOS, F. A. C. M.; SANTOS, F. M. S. M. *Geração distribuída versus centralizada*. *Millenium*, Viseu, v. 35, n.p, 2008. Disponível em <http://www.ipv.pt/millenium/Millenium35/default.htm>. Acesso em: 6 mar. 2020.

TRIGOSO, F. M et. al *Panorama da geração distribuída no Brasil baseada no uso da tecnologia solar fotovoltaica*. *Revista Brasileira de Energia Solar*, Santo André, v. 1, n. 2, p. 127-138, 2010.

WANG, C. *Modeling and control of hybrid wind/photovoltaic/fuel cell distributed generation systems*. 2006. 402f. Tese (PhD em Engenharia) – Department of Electrical and Computer Engineering, Montana State University, Montana, 2006.